

UNICAMP

Comissão de Pós-graduação

Relatório de disciplina

MS103 - Tópicos Especiais em História e Literatura Musical - Turma A

2021 - 1ºSem -
Pós-graduação

Subtítulo: Repertório Coral Brasileiro

Subtítulo

Repertório Coral Brasileiro

Sala

Sala Virtual

Oferecimento DAC

Segunda-feira das 09 às 12

Oferecimento IA

- 1) As aulas serão ministradas de forma remota;
- 2) Algumas aulas acontecerão das 10h às 13h em virtude da disponibilidade do professor convidado.

Ementa

Reflexão sobre o resultado sonoro através de estudos históricos aplicados a um repertório selecionado. Em cada período letivo haverá uma ementa específica.

Créditos

3

Hora Teórica

45

Hora Prática

0

Hora Laboratório

0

Hora Estudo

0

Hora Seminário

0

Docentes

Angelo José Fernandes

Critério de Avaliação

A avaliação será feita a partir de um artigo escrito sobre uma determinada obra coral brasileira ou aspectos do conjunto de obras corais de determinado compositor nacional.

Bibliografia

APPLEBY, D. P. Heitor Villa-Lobos – A Bio-Bibliography. Connecticut: Greenwood Press, 1988.

APPLEBY, D. P. Heitor Villa-Lobos – A Life (1887-1959). London: The Scarecrow Press, 2002.

CARPENTIER, A. Villa-Lobos. São Paulo: IMESP, 1991

ESTEVES, C. A. A obra vocal 'de capella' de Padre José Maurício Nunes Garcia: seis edições e seus elementos de escrita. Campinas, 2000. 266 f. Dissertação (Mestrado em Artes). Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2000.

FARAH, M. Beyond Salmo 150: The a cappella choral music of Ernani Aguiar. Tese (Doutorado). University of Missouri-Kansas City, 2008.

FERNANDES, A. J. Missa Afro-Brasileira (de Batuque e Acalanto) de Carlos Alberto Pinto Fonseca: aspectos interpretativos. Campinas, 2004. 171 f. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2004.

HAMMERER, M. F. S. Análise interpretativa de cinco obras corais sacras do compositor Ernani Aguiar. Dissertação (Mestrado), Universidade de São Paulo, 2015.

HORTA, L. P. Villa-Lobos, uma introdução. Rio de Janeiro: Zahar, 1987.

IGAYARA, S. C. "Missa de Réquiem" (1925) de Henrique Oswald: a divulgação da obra, o problema estrutural e os andamentos da música sacra. In: Castro, Marcos Câmara; Ricciardi, Rubens Russomano (orgs). Anais dos Encontros de Musicologia de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Funpec, 2009, pp.188-208.

IGAYARA, S. C. A trajetória da Missa de Réquiem de Henrique Oswald: Aspectos Estilísticos, Questões Musicológicas e Divulgação da Obra no Brasil e em Portugal. Revista Música, São Paulo- SP, v. 11, p. 111-123, 2006.

- IGAYARA, S. C. Henrique Oswald e a música vocal. *Glosas. Revista do Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa*, v. 9, p. 19, 2013.
- KOBAYASHI, A. L. M. T. A Escola de Composição de Camargo Guarnieri. 2009. 228. Dissertação (Mestrado em Música) – Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2009.
- LESSA, A. G. M. A Missa Ferial de Osvaldo Lacerda. Dissertação de Mestrado - ECA-Universidade de São Paulo, 2007.
- MAGRE, F. A pesquisa vocal de Gilberto Mendes: algumas reflexões sobre a música coral de sua fase experimental. In: Gilberto Mendes. Santos: Editora Universitária Leopoldianum, 2021. No prelo.
- PEREIRA, H. U. A conductor's study of Villa-Lobos's Magnificat-Alleluia and Bendita Sabedoria. 2005. 224 f. Monograph (Doctoral) – Louisiana University, Baton Rouge.
- PIMENTA, J. K. As Canções de Camargo Guarnieri e Suzanna de Campos. Um estudo para a interpretação. 2015. 381 f. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Instituto de Artes, São Paulo.
- PIMENTA, J. K. Heitor Villa-Lobos. Missa São Sebastião e Bendita Sabedoria, um estudo para a interpretação. 2003. 250 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas.
- RODRIGO, A. G. Quatro peças religiosas de Osvaldo Lacerda: uma leitura interpretativa para performance. Dissertação de Mestrado – ECA-Universidade de São Paulo, 2016.
- SANTANA, C. C. S. C. Missa Breve sobre ritmos populares brasileiros de Aylton Escobar: considerações analíticas. 2020. Dissertação (Mestrado) – IA – Universidade Estadual Paulista, 2020.
- SILVA, A. A. A relação poesia e música nas obras corais de Osvaldo Lacerda sobre poemas de Carlos Drummond de Andrade: uma abordagem analítico-interpretativa. Dissertação de Mestrado- ECA-Universidade de São Paulo, 2009.
- SILVA, F. (org.) O tempo e a música. São Paulo: Funarte, 2001.
- SILVA, R. L.; MACHADO, D. "Judas mercator pessimus" de Pe. José Mauricio Nunes Garcia: o espaço da significação musical na expressão do motete. *Musica Theorica*: 2019.
- SIQUEIRA, D. R. Camargo Guarnieri e sua obra para Coro: Catálogo, Discussão e Análise. 2000. 246 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas.
- SOARES, E. A retórica em quatro compositores da música colonial brasileira: Manuel Dias de Oliveira, José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, André da Silva Gomes e José Maurício Nunes Garcia. *PER MUSI – Revista Acadêmica de Música*. Belo Horizonte: 2019.
- SOARES, E.; MACHADO, D. Figuras retóricas no Domine Jesu de José Maurício Nunes Garcia. XXIV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, São Paulo: 2014.
- TEIXEIRA, P. F. A. Performance da obra coral de Osvaldo Lacerda: rigor da escrita e o espaço do intérprete. Tese de Doutorado – ECA- Universidade de São Paulo, 2018.
- VERHAALLEN, Marion. Camargo Guarnieri: Expressões de uma vida. São Paulo: Imprensa Oficial SP, 2001.
- VIRMOND, M. C. L.; NOGUEIRA, L. W. M. Veni Sancte Spiritus: um moteto de José Maurício Nunes Garcia. *PER MUSI – Revista Acadêmica de Música*, n.24, 184. Belo Horizonte: 2011.

Conteúdo

- 15/03 O repertório coral brasileiro: uma introdução - Prof. Dr. Angelo José Fernandes (UNICAMP)
- 22/03 A música colonial mineira - Prof. Dr. Arnon Sávio (UFMG)
- 29/03 A obra coral de José Maurício Nunes Garcia e seu uso na atualidade brasileira - Prof. Dr. Rafael Luís Garbuio (UFBA)
- 05/04 Panorama do repertório coral brasileiro no século XIX: gêneros, compositores, práticas de performance - Profa. Dra. Susana Igayara (USP)
- 12/04 A obra sacra coral de Henrique Oswald (1852-1931) - Profa. Dra. Susana Igayara (USP)
- 19/04 Um romântico tardio em Minas: Hostílio Soares - Prof. Arnon Sávio (UFMG)
- 26/04 O que há de genial na obra coral de Villa-Lobos? - Profa. Dra. Josani Keunecke Pimenta (EUA)
- 03/05 O Nacionalismo na obra coral de Francisco Mignone e Camargo Guarnieri - Profa. Dra. Josani Keunecke Pimenta (EUA) e Prof. Dr. Angelo José Fernandes (UNICAMP)
- 10/05 A obra coral de Osvaldo Lacerda nas vertentes religiosa e secular - Prof. Dr. Marco Antônio Silva Ramos (USP)
- 17/05 "No mar da memória surge uma ilha" – o canto plural de Henrique de Curitiba – da palavra ao ritmo, do lirismo ao humor, da voz ao grito - Profa. Maestra Mara Campos (Camerata Antiqua de Curitiba)

24/05 O ecletismo na obra coral do maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca - Prof. Dr. Angelo José Fernandes (UNICAMP)

31/05 Música coral paulista em duas gerações: Gilberto Mendes, Willy Corrêa de Oliveira, Denise Garcia e Sílvia Berg - Prof. Me. Fernando Magre (UNICAMP)

07/06 A música coral de Aylton Escobar e Ronaldo Miranda - Prof. Dr. Angelo José Fernandes (UNICAMP)

14/06 A obra coral a capella de Ernani Aguiar - Profa. Dra. Mariana Farah

21/06 A literatura coral brasileira no século XXI: compositores do Nordeste - Prof. Dr. Vladimir Silva (UFCG)

28/06 1. As coleções FUNARTE: "Música Nova do Brasil para coro a capella" e "Arranjos Corais de Música Folclórica Brasileira. 2. Amaral Vieira e seu Stabat Mater op.240 - Prof. Dr. Vladimir Silva (UFCG)

05/07 A obra coral a capella de Almeida Prado e outras obras corais importantes - Prof. Dr. Carlos Fiorini (UNICAMP) e Prof. Dr. Angelo José Fernandes (UNICAMP)

Metodologia

Aulas expositivas ministradas de forma remota pelo professor responsável da disciplina e professores convidados.

Observação